

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASINI AMALGA OSHIRISHDA FUQAROLAR
BILAN HAMKORLIGI**

IIV Akademiyasi 312-guruh kursanti

Komilov Doniyorbek Elmurod o`g`li

ANNOTATSIYA

Ushbu bitiruv malakaviy ishida profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda fuqarolar bilan hamkorligining moxiyati va o'ziga xos hususiyatlari, asosiy yo'nalishlari, usul va shakllari, xorijiy davlatlar tajribasi va ularning tahlili, hamkorlikni tashkil etishdagi muammo va kamchiliklar hamda ularning yechimlari yuzasidan taklif va tavsiyalar yoritilgan.

Xalqimizning muqaddas va azaliy, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan, ulug' ajdodlarimiz hayoti va faoliyatining asosiy mezoni hamda insoniylik bilan yo'g'rilgan o'zbek xalqi ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lgan vatanparvarlik, xalqparvarlik, adolat, haqiqat, insonparvarlik, kechirimlilik, rahmdillik, mehrshafqat, bag'rikenglik, insofu-diyonat kabi xislatlari milliy urf- odatlarimiz zamirida mujassam bo'lgan. Insonni ulug'lash, oila, ota-ona va farzand muqaddasligi, tinch va osoyishta hayot, do'stlik va totuvlikni qadrlash, turli muammolarni birgalashib hal qilish kabi qadriyatlarga asoslangan.

Bu azal-azaldan shunday bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. SHuning uchun ham, olis kelajakda emas, balki bugungi kunda, xalqimiz ayni vaqtda yaxshi yashashi munosib hayot kechirishi va barcha imkoniyatlardan bahramand

bo'lishini ta'minlashga qaratilgan xalqparvar tizimni yo'lga qo'yish bo'yicha keng ko'lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yilayotgan hozirgi sharoitda "biz o'z faoliyatimizni buyuk kelajagimizni bugundan boshlanadi degan shior asosida tashkil etishimiz, xalqimizning farovon xayotini ta'minlash uchun bor kuch va salohiyatimizni ishga solishimiz

zarur"ligi qayta qayta ta'kidlanmoqda Hozirda mamlkatimizda amalga oshirilgan sud-huquq tizimidagi islohotlar bevosita ichki ishlar organlariga ham taalluqli bo'lib, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini har qanday ko'rinishdagi tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli garoviga aylantirish bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi qilib belgilandi. Mazkur islohotlardan ko'zlangan maqsad, ichki ishlar organlarining mahallalarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini jinoiy tajovuzlardan muhofaza qilish asosiy vazifasi etib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev raisligida 12 fevral' kuni mahalla tizimini

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so'zi. №3546 takomillashtirish, mahallalarda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jinoyatchilikning oldini olish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi.Davlatimiz rahbarining hududlarga tashrifi davomida muttasadi rahbarlarga aholini bandligini ta'minlash, turmush tarzini yaxshilash bo'yicha bergan topshiriqlaridan kelib chiqqan holda mahallalarda "Temir daftar", "Ayollar daftari", "YOshlar daftari"ga kiritilgan fuqarolar bilan ishlashda yangi tizimni joriy etish zarurligini ta'kidlagan edi. Mahallalarda "Mahallabay", "Oilabay" va"fuqarobay" ishlash tizimini joriy etish maqsadga muvofiq ekanligini aytib o'tgan, bundan kelib chiqib, mahalla dunyodagi davlat boshqaruvi sohasida chinakam halqchil, davlatimizning betakror shakldagi o'ziga xos milliy harakterga ega bo'lgan noyob tuzilmasi ekanligini

ta'kidlab o'tdilar. Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning zamonaviy talablari mahallalar tomonidan amalga oshirilayotgan vazifalarning samarali ijrosini ta'minlash uchun tizimni takomillashtirishni takozo etmoqda. SHunga ko'ra, mahallaning fuqarolar hayoti va taqdiridagi ulkan ahamiyati ortib bormoqda. Bugungi kunda mahalla jamiyatdagi obodlik va farovonlik, tinchlik va barkarorlik, xavfsizlik va taraqqiyot, ma'naviy komillikka javob beradigan, shuningdek targ'ibot markazi bo'lishi taqozo etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Mahalla halk bilan davlat o'rtasidagi ko'prik bo'lishi kerak. Odamlarning quvonchu-tashvishidan doimo xabardor bo'lish mahallaning asosiy vazifasidir". SHu bilan birga profilaktika inspektorlarining jamiyatimiz a'zolari bo'lgan fuqarolar bilan hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu masalaga huquqbuzarliklar profilaktikasi va ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirishga oid yangi qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda ham alohida e'tiborga olindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi "Ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish jamoat tartibi, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli ximoya qilinishini ta'minlashda ularni ma'suliyatini kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-5005-son, 2021 yil 26 martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son, 2021 yil 29 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-son Farmonlari, 2017 yil 18 apreldagi "Ichki ishlar orgonlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2896-son, 2018 yil 14 fevraldagi "Toshkent shaxrida jamoat tartibini saqlash huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat

jihatdan yangi tizimni joriy etish to'g'risida"gi PV-3786-son, 2018 yil 24 dekabrda "Jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4075-son, 2021 yil 2 apreldagi "Hollarning jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son Qarorlari shular jumlasidandir. SHunday bo'lsada profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda fuqarolar bilan hamkorligini takomillashtirishda muayyan kamchiliklar mavjudki, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish, bugungi kun talabiga javob beradigan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida»gi qonunining 19-moddasida voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki belgilangan. Mazkur qonunga asosan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat-notijorat tashkilotlar o'z vakolatlari doirasida voyaga yetmaganlarning ma'naviy-axloqiy, huquqiy, estetik, jismoniy, mehnat tarbiyasida ishtirok etadi, ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ko'maklashadi, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan voyaga yetmaganlarga va oilalarga yordam ko'rsatadi, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoki ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan voyaga yetmaganlarning ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko'maklashadi, voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshiruvchi organlar, jumladan, profilaktika inspektorlari bilan fuqarolar hamkorlik qiladi.

O'zbekiston Respublikasining 2013 yil 22 apreldagi «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi qonunining 11–14-moddalariga asosan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda ularning sub'yektlari

vakolatlari doirasida profilaktika inspektorlari va fuqarolar hamkorlikda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarning oldini olish, ushbu sohada mamlakatimizning mahallalarida ma'naviy muhit barqarorligini, millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash, yoshlarni ona Vatanga va milliy istiqlol g'oyasiga sadoqat ruhida tarbiyalash, aholini ijtimoiyqo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarning samaradorligini oshirish, shuningdek, inson huquqi va erkinliklarini ta'minlash hamda himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Qonunining 3-moddasida "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi fuqarolarning mahalliy ahamiyatga molik masalalarni o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda hal qilish borasidagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlanadigan mustaqil faoliyatidir" deb belgilangan, 4-moddasida "Fuqarolar shaharchalarda, qishloqlarda, ovullarda, shuningdek shaharlardagi, shaharchalardagi, qishloqlardagi va ovullardagi mahallalarda o'zini o'zi boshqarishga doir o'z konstitutsiyaviy huquqini fuqarolarning saylov huquqlari kafolatlariga muvofiq fuqarolar yig'inlari (fuqarolar vakillarining yig'ilishlari) orqali amalga oshiradi. Fuqarolar jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, bevosita yoki o'zlarining saylanadigan vakillari orqali o'zini o'zi boshqarishda teng huquqlarga ega. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishga doir huquqlarini cheklash taqiqlanadi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatiga davlat organlarining va ular mansabdor shaxslarining aralashuviga yo'l qo'yilmaydi" deb belgilangan. Bular esa, o'z navbatida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi komissiyalarning tashkil etilishi va ularning funksiyalarini belgilab beruvchi normalarni ham o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish, huquqiy demokratik davlat qurish uchun eng avvalo jinoyatchilikka qarshi kurash, xuquqbuzarliklarni oldini olish va ularning sabab va sharoitlarini bartaraf etish bugungi kunda eng dolzarb masalagina bo'lib qolmay, eng samarali chora-tadbirlardan biri xisoblanadi.

Qonunchilik sohasidagi bir qancha normativ hujjatlarni qayta ko'rib chiqib ularning ijrosini jiddiy nazoratga olish lozim, ularni yanada takomillashtirish, bugungi kun talabiga moslashtirish, jamoatchilik tuzilmalarining faoliyatini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

YUqoridagilardan kelib chiqib shuni takidlashimiz mumkinki, hozirgi kunda huquqbuzarliklarni oldini olish borasida katta islohotlarni amalga oshirilganligi o'z samarasini bermoqda, ayniqsa keng jamoatchilik bilan olib borilayotgan o'zaro hamkorlikning natijalarini ijobiy deyishimiz mumkin. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan xizmat vazifalariga vijdonan yondoshishlari, aholining ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Amalga oshirilgan islohotlar, ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlari faoliyatini yaxshilash bilan bir qatorda, huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonunda ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sub'yekt sifatida vakolatlari belgilab berildi. Ushbu qonunning qabul qilinishi faoliyatni huquqiy jihatdan tartibga solib, ayrim muammolarni bartaraf etishga xizmat qildi.

Islohotlarning bugungi bosqichida qabul qilingan normativ hujjatlarda ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlarining moddiy-texnik sifat jihatdan yuqori

darajaga ko'tarildi, sohani yetuk malakali kadrlar bilan ta'minlash tizimi yaxshilandi, zamonaviy chora-tadbirlarni qo'llanilishini ta'minladi.

Natijada, huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida e'tirof etishga loyiq ijobiy natijalarga erishildi. Ammo, bugungi zamon, erishilgan yutuqlarga aldanib qolmasdan muntazam ravishda izlanish, intilish, hushyorlikni taqazo etadiki, shu boisdan huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish borasidagi ishlar to'xtab qolmasligi kerak. Xulosa o'rnida aytish joizki, ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlari tizimida boshqa davlatlarning ilg'or ish tajribalarini muntazam tahlil qilib borish va ularning eng maqbullarini faoliyatga joriy etib borishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ- 5050-sonli Qarori.

O'zbekiston Respublikasi IIVning 151-sonli "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2017 yil 12 iyul' buyrug'i.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligining 2014-yil 4-noyabrda qabul qilingan «Huquqbuzarliklar faktlari hamda huquqbuzarliklar bilan bog'liq boshqa holatlar haqida ichki ishlar organlariga xabar qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida»gi 36/18/49/56-sonli qo'shma qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 dekabrda "Jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" 4075-sonli Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2004 yil

24 sentyabrda "Qasddan odam o'ldirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida" gi 13-sonli qarori

Ichki ishlar organlarining profilaktik faoliyatini boshqarish: Darslik / B.A. Matlyubov, O'.X. Muxamedov, A.S.Tursunov, Z.A.Amirov, B.F.Alimov. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 295 b.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi: Darslik./B.A.Matlyubov, A.S.Tursunov, S.B.Xo'jaqulov va boshq.-T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2020.- 294 b.

Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati: Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati mutaxassisligi uchun: Ma'ruzalar kursi / A.S. Tursunov, I. Ismailov, I.YU. Fozilov, B.F. Alimov, Z.A. Amirov, S.B.

Xo'jaqulov, Q.A. Saitqulov, SH.R. G'ofurov; Mas'ul muharrir B. A. Matlyubov – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 489 b.

Profilaktika inspektorlarining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritish faoliyati: Ma'ruzalar kursi / A.S. Tursunov, Q.A. Saitqulov va boshq.. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov.– T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 125 b.

O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh / Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. B. 158.